

Андрій Танько

доцент кафедри теорії і методики
викладання суспільно-правових дисциплін
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

ДО ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Анотація. У статті акцентовано увагу на забезпеченні державою прав і свобод громадян в демократичному суспільстві; схарактеризовано міжнародні документи, які склали підґрунтя для розвитку нормативно правової сфери Української держави; визначено роль Національної поліції України в удосконаленні роботи щодо захисту прав і свобод усіх категорій населення.

Ключові слова. Держава, права і свободи, громадяни, демократичне суспільство, Національна поліція України, право законні процеси, адміністративна діяльність.

Abstract. The article focuses on ensuring the rights and freedoms of citizens in a democratic society by the state; characterized the international documents that formed the basis for the development of the regulatory and legal sphere of the Ukrainian state; the role of the National Police of Ukraine in improving the work of protecting the rights and freedoms of all categories of the population is determined.

Keywords. State, rights and freedoms, citizens, democratic society, National Police of Ukraine, law, legal processes, administrative activity.

Постановка проблеми та її актуальність. Проблема права та свободи громадянина в історії розвитку будь-якої держави завжди посідає важливе місце. Не втратила своєї значущості вона і сьогодні. Тільки вільне, незламне, правове особистість спроможна сформулювати високорозвинене, духовне і моральне, демократичне суспільство.

Демократичні процеси, що відбуваються сьогодні в Україні, ґрунтуються, передусім, на забезпеченні прав і свобод людини, визнання її найвищою цінністю, виховання в неї потреби і поваги до права і свободи.

На сучасному етапі розвитку Української держави проблема захисту прав і свобод особистості широко обговорюється і знаходить віддзеркалення у теоретичних доробках науковців і вчених.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сутність дефініції «права і свободи», їх види і форми широко висвітлено у наукових працях В. Авер'янова, В. Андрейцева, О. Бандурки, О. Беспалової, В. Безчасного, С. Благовісного, І. Бородіна, О. Домбровської, Н. Нижник, В. Погорілко, С. Рябова та інших учених. Вони наголошують, що права і свободи людини складають вагомий підґрунтя для розвитку правового демократичного суспільства.

Разом із цим проблема забезпечення прав і свобод людьми в діяльності поліції вивчена недостатньо і потребує більш глибоко висвітлення.

Виклад основного матеріалу. Висвітлюючи зазначену проблему, слід зазначити, що її розробка, створення правових стандартів на основі гуманістичних підходів до забезпечення прав і свобод громадян, набула актуальності у XIX столітті. Саме в цей час було створено Організацію Об'єднаних Націй і Рада Європи, які розгорнули активну діяльність з розробки і затвердженні правових стандартів, які проголошували безперечне дотримання етичних дій держави по відношенню до громадян.

Одним із перших і конче важливих таких документів були: Загальна декларація прав людини, яка була проголошена Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році (в Україні вона була ратифікована у 1973 році); Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, прийнятих Радою Європи у 1950 році (ратифікована в Україні 19997 році) і Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права людини. У цих документах наголошується, що кожна людина народжується вільною і рівною, володіє всіма правами і свободами незалежно від раси, мови, релігії, політичних поглядів соціального походження. Ці міжнародні документи склали підґрунтя для розвитку нормативно-правової сфери Української держави щодо розробки та забезпечення прав і свобод українських громадян.

Інтеграція міжнародних правових стандартів в законодавство України зокрема тих положень, що регламентують права і свободу громадян, найбільш активно почала відбуватись у часи проголошення незалежності Української держави та завершення розробки Конституції України. Відповідно до статті 1 Конституції, Україна є соціальною державою, в якій всі категорії населення мають особисті права і свободи. Слід також зазначити, що в Конституції вперше було подано й розкрито систему, в якій висвітлено права і свободи людини у всіх основних сферах: громадянський, політичний, економічний, соціальний і культурний. Людина, збереження її життя і здоров'я, честі і гідності, її недоторканість і безпека є головними пріоритетними завданнями демократичної України.

Виходячи з цього, держава постійно піклується про забезпечення демократичного правопорядку завдяки існуванню системи спеціальних правоохоронних органів, які мають забезпечувати права і свободи кожної Людини.

Чільне місце в цій системі посідає Національна поліція України.

При цьому слід зазначити, що до її діяльності в умовах сьогодення висуваються нові вимоги, які стосуються докорінних змін в організаційно-правових засадах функціонування, гуманізації та підвищення авторитету поліції, партнерської взаємодії між поліцією і громадянами, удосконалення роботи стосовно захисту прав і свобод усіх категорій населення. Тому розробка заходів щодо підвищення ефективності організації діяльності поліції у цій сфері потребує ґрунтовного переосмислення, аналізу й оцінки факторів, які

гальмують розвиток право захисних процесів, не забезпечують грамотну взаємодію між поліцією і громадянами.

Особливої уваги заслуговує вивчення повноважень та можливостей щодо діяльності працівників поліції через громадян.

Важно підкреслити, що саме від якісної та ефективної адміністративної діяльності поліції серед громадян залежить наскільки позитивною буде оцінка ними роботи всіх інших видів діяльності органів внутрішніх справ й ставлення людей до поліції в цілому. Від цього, зрештою, залежить ефективність забезпечення права і свободи громадян у різних сферах своєї діяльності.

Сьогодні у роботі поліції достатньо правових та організаційних проблем, які поступово вирішуються. Удосконалюються форми та методи адміністративної діяльності, покращується технічне та інформаційне забезпечення діяльності поліції по самому широкому спектру напрямів. Актуальними такими є проблеми вдосконалення адміністративно-юрисдикційної, дозвільної контрольно-наглядової діяльності поліції. Має місце також проблема забезпечення законності, дисципліни та протидії корупції в адміністративній діяльності поліції.

Висновки. Від вирішення зазначених та інших проблем безпосередньо залежить забезпечення права і свободи громадян, взаємодіючих із поліцією з метою отримання необхідної державної послуги, і навіть забезпечення прав і свобод громадян, щодо яких застосовуються різні заходи адміністративного примусу.